

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОПАГАНДЫ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДРОСТКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Абдуллаев Шерхан

Магистр Ташкентского юридического университета,
Специальность «Кибер право»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11276242>

Аннотация: В данном тезисе будут рассмотрены правовые природы и регулирование пропаганды жестокости и насилия в отношении подростков в сети Интернет. Рассмотрены правовые доктрины и нормативно-правовые акты регулирующие данное явление.

Ключевые слова: правовая природа, жестокость, насилие в интернет среде, пропаганда жестокости.

Сущность правовой природы рассматривали многие ученые. Так, например, С.С. Алексеев определяет юридическую природу через юридические характеристики правового явления, позволяющие увидеть структуру, место и роль среди других правовых явлений в соответствии с его социальной природой¹. Аналогично мнению С.С. Алексеева определение правовой природы определяет И.В. Матвеев. Автор утверждает, что обращение к термину «правовая природа» обусловлено необходимостью дать исчерпывающую характеристику тому или иному юридическому факту, процессу, явлению. При этом в осмыслении правовой природы И.В. Матвеев исходит из значения самого термина «природа», под которым обычно понимается сущность, основное свойство чего-либо. Отсюда, по автору, определить правовую природу означает определить место правового явления в системе права с выявлением его специфических существенных признаков. Так, анализ правовой природы применительно к недействительным сделкам, согласно точке зрения И.В. Матвеева, будет означать «определение их места в системе юридических фактов и указание на специфические признаки недействительных сделок, позволяющие отграничить их от других юридических фактов»². Более узкое определение правовой природы дает А.В. Захаров, утверждая, что правовая природа явления - это, по сути, вопрос об отраслевой принадлежности норм, которыми эти отношения регламентируются с целью определить, какие нормы «ответственны» за регулирование данной группы общественных отношений³.

С развитием технологий и распространением доступа к интернету, проблемы связанные с пропагандой жестокости и насилия в отношении подростков в сети Интернет становятся все более актуальными. Это вызывает серьезные опасения как среди общественности, так и у правительств, поскольку подростки, с их уязвимой психикой, могут быть серьезно повреждены таким контентом.

¹ Алексеев С.С. Общие дозволения и запреты в советском праве. М.: Юридическая литература, 1998. С. 227.

² Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М.: Юрдинформ, 2004. С. 5.

³ Захаров В.А. Создание юридических лиц: правовые вопросы. М.: Норма, 2002. С. 52.

Правовая природа пропаганды жестокости и насилия в отношении подростков в сети интернет основана на защите прав и интересов несовершеннолетних, а также на обеспечении общественной безопасности и здоровья. Однако, регулирование данной проблемы представляет собой сложную задачу, поскольку интернет – это глобальное пространство, которое не всегда подчиняется законам отдельных государств.

Законодательство многих стран включает различные ограничения относительно распространения и доступа к контенту, содержащему жестокость и насилие, особенно когда оно адресовано несовершеннолетним. Так, например, США приняли закон «О защите детей от интернет-предаторов», который предусматривает наказание для лиц, рассылающих детям неподходящий контент.

В Европейском союзе была принята «Директива о правах детей», которая обязывает страны-члены принимать меры по защите несовершеннолетних от информации, которая может повредить их физическое, психическое или моральное развитие. В то же время, в России действует Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который запрещает распространение информации о жестокости и насилии, предназначенной для несовершеннолетних.

На уровне международных организаций также существует ряд мер, направленных на борьбу с пропагандой жестокости и насилия в отношении подростков в сети Интернет. Так, Национальная ассоциация городов США приняла резолюцию о мероприятиях по ограничению доступа к контенту, содержащему насилие и жестокость, для несовершеннолетних.

Правовая природа и регулирование пропаганды жестокости и насилия в отношении подростков в сети Интернет в Республике Узбекистан основаны на законах и нормативных актах, направленных на защиту прав и интересов несовершеннолетних.

В Узбекистане пропаганда жестокости и насилия в отношении подростков является преступлением и преследуется согласно уголовному законодательству. Законы о защите прав ребенка и борьбе с пропагандой насилия в сети Интернет также присутствуют в законодательстве.

В рамках регулирования пропаганды жестокости и насилия в отношении подростков в сети Интернет в Республике Узбекистан, власти проводят мониторинг и блокировку сайтов, содержащих недопустимый контент для несовершеннолетних. Также проводятся превентивные меры, включая образовательные программы и кампании по информированию родителей и подростков о безопасном использовании интернета.

Кроме того, существует сотрудничество с международными организациями и другими странами для обмена опытом и информацией в области борьбы с пропагандой насилия в сети Интернет и защиты прав подростков.

Также особое внимание безопасности детей и молодежи в интернете уделяет ООН. Так, со стороны ООН была принята Инициатива по защите детей в Интернете (СОР). Данная инициатива представляет из себя многостороннюю сеть, созданную Международным союзом электросвязи (МСЭ) с целью повышения осведомленности о безопасности детей в Интернете и разработки практических инструментов для оказания помощи правительствам, промышленным предприятиям и педагогам. Руководство МСЭ по защите детей в Интернете представляет собой всеобъемлющий набор рекомендаций для всех соответствующих заинтересованных сторон о том, как внести свой вклад в

развитие безопасной и расширяющей возможности детей и молодежи среды в Интернете⁴.

Вместе с этим, ЮНЕСКО проводит неустанную работу по разработке и усилению нормативных решений для повышения достоверности информации в интернет пространстве. В феврале 2023 года агентство ООН провело конференцию «Интернет, как источник достоверной информации», на которой обсуждался ряд глобальных руководящих принципов, направленных на создание безопасной и надежной интернет-среды для пользователей при защите свободы выражения мнений и доступа к информации. Руководство призывает цифровые платформы признать свою особую ответственность перед детьми. Поскольку в детском возрасте происходит становление личности. При этом возможности детей влиять на принятие мер директивного характера крайне ограничены⁵.

Вместе с этим ЮНИСЕФ выступает в качестве ведущего органа по продвижению. Медийной и информационной грамотности (МИГ). МИГ способствует развитию критическому осмыслению информации и использовать доступные инструменты для развития информационной грамотности. С 2016 года ЮНЕСКО проводит Форум молодежной повестки дня, чтобы помочь молодым людям узнать о последних достижениях в области МИГ. Это часть ежегодной Глобальной недели медийной и информационной грамотности — важной возможности для заинтересованных сторон проанализировать и отметить прогресс, достигнутый на пути к медийной и информационной грамотности для всех⁶.

Несмотря на принятие различных законов и мер, проблема пропаганды жестокости и насилия в отношении подростков в сети Интернет остается актуальной и требует постоянного внимания и доработки. Одной из основных проблем в регулировании данной проблемы является глобальный характер интернета, который делает его трудным объектом контроля со стороны отдельных государств.

В этой связи, необходимо разработать международные стандарты и договоренности относительно контроля и регулирования интернет-контента, который предназначен для несовершеннолетних. Это поможет координировать усилия государств в борьбе с данной проблемой и обеспечить более эффективную защиту прав и интересов подростков.

Помимо законодательных мер, важную роль в противодействии пропаганде жестокости и насилия в отношении подростков в сети Интернет играет работа с общественностью. Важно освещать данную проблему в средствах массовой информации, проводить образовательные программы и мероприятия с целью поднять осведомленность общества относительно последствий пропаганды насилия для подростков.

Особое внимание следует уделить работе с родителями и педагогами, поскольку они играют ключевую роль в процессе защиты детей от вредного контента в сети Интернет. Важно создавать условия для обучения родителей и педагогов, чтобы они могли

⁴ <https://www.un.org/ru/global-issues/child-and-youth-safety-online>

⁵ Там же

⁶ <https://www.un.org/ru/global-issues/child-and-youth-safety-online>

обеспечить безопасность подростков в сети Интернет и воспрепятствовать проникновению пропаганды жестокости и насилия к их детям.

Таким образом, пропаганда жестокости и насилия в отношении подростков в сети Интернет представляет серьезную угрозу для нравственного и психологического развития несовершеннолетних. Для борьбы с данной проблемой необходимо разработать и реализовать комплексные меры, которые включают законодательные, образовательные и информационные действия. Важно совместить усилия государств, международных институций, общественности, родителей и педагогов с целью обеспечения безопасности и защиты интересов подростков в сети Интернет.

References:

1. Алексеев С.С. Общие дозволения и запреты в советском праве. М.: Юридическая литература, 1998. С. 227.
2. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М.: Юрдинформ, 2004. С. 5.
3. Захаров В.А. Создание юридических лиц: правовые вопросы. М.: Норма, 2002. С. 52.
4. <https://www.un.org/ru/global-issues/child-and-youth-safety-online>